

Entre dos fuegos: el estatuto jurídico de los niños soldados en conflictos armados

Paula CISNEROS CRISTÓBAL

La participación de niños y niñas en conflictos armados, y su condición simultánea de víctimas de reclutamiento ilícito y abusivo, plantea serios problemas jurídicos y humanitarios. A pesar de la prohibición de reclutar menores, miles de niños han sido utilizados en conflictos armados recientes. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) ofrece un marco de protección especial para los menores en guerra, pero surgen verdaderos dilemas sobre su estatuto al ser, por ejemplo, capturados: ¿puede un niño ser reconocido como combatiente legítimo o como prisionero de guerra? ¿qué protección específica ofrecen los Convenios de Ginebra?

En los conflictos armados internacionales, el estatuto de combatiente legítimo y, en consecuencia, la

protección como prisionero de guerra en caso de ser capturado, se reconoce a aquellos que participan en las hostilidades en nombre de una de las partes beligerantes, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el DIH (como la pertenencia a las fuerzas armadas regulares o a grupos armados que respeten las normas del Derecho de los conflictos armados). En este sentido, el DIH no establece una edad mínima para ser considerado combatiente, por lo que, si un menor ha sido integrado en un grupo armado parte en un conflicto armado internacional, debería tener derecho al estatuto de prisionero de guerra al caer en manos del enemigo. El III Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra no excluye a los menores de edad. De hecho, la práctica ha sido reco-

nocer que los niños capturados como combatientes deben recibir el trato de prisionero de guerra con las consideraciones especiales requeridas por su edad. El Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (1977) ordena a los Estados tomar todas las medidas factibles para que los menores de 15 años no sean reclutados ni participen en las hostilidades (art. 77.2). No obstante, también se dispone que si un niño menor de 15 años participa y es capturado continuará beneficiándose de la protección especial debida a los niños, adicionalmente a la que le corresponda debido a su estatuto jurídico. Parece claro que los niños soldados capturados deben ser tratados como prisioneros de guerra siempre que reúnan las condicio-

Niños soldados en la República Democrática del Congo. En la fotografía se observa niños vestidos con uniforme militar, evidenciando su participación directa en un conflicto armado. A pesar de su implicación como combatientes, el Derecho Internacional Humanitario los considera prioritariamente víctimas de reclutamiento ilícito y sujetos a una protección reforzada, incluyendo el trato como prisioneros de guerra cuando proceda, pero con condiciones adaptadas a su edad y situación de vulnerabilidad. Foto: USAID (Wikipedia).

nes y, además, gozar también de un trato privilegiado por su edad (ser separados de los combatientes adultos, atención médica y alimento adecuados para su edad, repatriación prioritaria...).

Resulta preciso especificar que, en los conflictos armados no internacionales, el DIH no reconoce el estatuto de combatiente legítimo ni el de prisionero de guerra. En este caso, los niños soldados capturados están protegidos por el artículo 3 de los Convenios de Ginebra, así como por el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (1977), que prohíben el maltrato y establecen medidas especiales de protección para los menores. Si bien es cierto que se pueden considerar responsables de acuerdo con la ley interna, existe una tendencia a tratarlos prioritariamente como víctimas teniendo en cuenta su edad y su situación de vulnerabilidad.

El DIH ha tratado de ofrecer una protección reforzada a los menores, teniendo en cuenta su consideración de personas especialmente vulnerables en el marco de un conflicto armado. Tanto el IV Convenio de Ginebra como los dos Protocolos Adicionales, contienen referencias específicas para la protección de la infancia en el marco de la guerra. Estas disposiciones son aplicables tanto a niños civiles como a niños vinculados a fuerzas o grupos armados. El IV Convenio relativo a la protección de personas civiles prevé múltiples garantías específicas para los menores: evacuación y cuidado de niños menores de 15 años, huérfanos o separados de sus familias, así como su identificación (art. 24); prohibición del reclutamiento de menores en territorios ocupados y exigencia de continuidad en lo relativo a la educación y servicios médicos destinados a los niños (art. 50); prohibición de obligar a trabajar a los menores bajo ocupación (art. 51); prohibición de aplicar la pena de muerte a personas menores 18 años en el momento de cometer el delito (art. 68); regulación de condiciones de internamiento de fami-

lias con hijos, raciones de alimento adecuadas a la edad de los niños, acceso a la educación y a actividades de ocio, así como repatriación prioritaria de los menores de edad al término de las hostilidades (arts. 82, 89, 94 y 132); etc.

Igualmente, tanto en el I Protocolo Adicional (aplicable a conflictos internacionales) como en el II Protocolo (adaptado a conflictos internos) amplían las garantías para los menores. En el caso del I Protocolo, se impone a las partes beligerantes la obligación de proteger y respetar a los menores, asegurando la asistencia y cuidado por razón de su dado; igualmente prohíbe el reclutamiento y la participación directa en las hostilidades de cualquier menor de 15 años; también se garantiza que aquellos menores de 15 años que participen en hostilidades y sean capturados continúen gozando de la protección especial prevista para los niños; igualmente se prohíbe la pena de muerte para aquellos que cometieron delitos con menos de 18 años y

se regula la evacuación de menores, salvaguardando de adopciones o traslados irregulares (arts. 77 y 78). En el caso del II Protocolo, el art. 4.3 extiende unos principios análogos adaptándolos a los conflictos internos, estableciéndose que los niños serán objeto de un respeto especial y serán protegidos contra cualquier trato degradante. Del mismo modo se prohíbe de forma categórica el reclutamiento de menores de 15 años o que éstos participen de forma directa o indirecta en las hostilidades. Se especifica que, aun participando en éstas, si son capturados, los niños siguen recibiendo una protección especial (separación de los prisioneros adultos, trato adaptado a su edad...).

A la protección otorgada por el DIH, debe sumarse la Convención de los Derechos del Niño de 1989 donde se prohíbe igualmente el reclutamiento de menores de 15 años y se procura su protección durante la guerra, así como el Protocolo facultativo de 2000 relativo

Poster de la Campaña "Children, Not Soldiers". Ésta fue una campaña internacional lanzada en 2014 por la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados (Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict) en colaboración con UNICEF.

a niños en conflictos armados, que eleva a 18 años la edad mínima para el reclutamiento obligatorio estatal y prohíbe de forma absoluta a los grupos armados no estatales el reclutamiento de menos de 18 años.

Una de las cuestiones más complejas en lo relativo a los niños soldados es su carácter dual: por un lado, se trata de participantes activos en las hostilidades y, por otro, son víctimas de un crimen de guerra. Cabe recordar que, desde 1998, el reclutamiento o utilización de menores de 15 años como soldados es un crimen de guerra tipificado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (arts. 8.2.b.xxvi y 8.2.e.vii del Estatuto de Roma). Por otro lado, resulta complejo ignorar que muchos niños soldados (especialmente aquellos de edades no cubiertas por la norma penal del Estatuto: 15, 16, 17 años) han cometido actos de violencia o atrocidades durante el conflicto. En este sentido, existe una clara tensión no solo jurídica, sino moral. Se trata de sujetos con capacidad (aunque ciertamente puede entenderse que en muchos casos limitada) que han infringido las normas del DIH, pero, por otro lado, su propia presencia en las hostilidades es consecuencia de una violación previa cometida contra ellos: el reclutamiento. Resulta complejo conciliar esa posible responsabilidad por crímenes de guerra con su papel de víctimas del conflicto. El DIH no ofrece una respuesta directa a esta situación, si bien en la práctica internacional se ha ido consolidando la idea de que los niños soldados deben considerarse principalmente víctimas y no deben ser sometidos a los mismos procedimientos penales que a los combatientes adultos. Es la visión que fue adoptada, por ejemplo, por el Tribunal Especial para Sierra Leona, donde su Estatuto permitía procesar a personas de 15 a 18 años por crímenes de guerra, si bien el Tribunal optó por no ejercer dicha jurisdicción dada la preferencia por mecanismos alternativos como la rehabilitación para aquellos menores involucrados. Igualmente, la propia Corte Penal

Internacional carece de competencia sobre menores de 18 años (art. 26 del Estatuto de Roma), por lo que parece evidente la decisión de no juzgar penalmente a los niños soldados en el plano internacional. Parece que, por graves que sean los actos cometidos por los niños, la justicia internacional prioriza otras vías como la reintegración o la responsabilización de aquellos adultos que los instrumentalizaron. Esta perspectiva restaurativa ha influido en casos como el de Sierra Leona, donde tras la guerra, ningún menor fue enjuiciado penalmente. Más de 7.000 niños soldados fueron liberados de fuerzas y grupos y entregados a agencias de protección de la infancia y sometidos a procesos de rehabilitación. No obstante, esta cuestión no está exenta de debate, sobre todo en lo relativo a menores mayores (16 o 17 años) que pudieron actuar con cierto grado de autonomía, existiendo posturas que hablan de casos extremos en los que sí debería caber un grado de responsabilidad penal juvenil evitando la impunidad absoluta.

Tras revisar la postura internacional queda evidenciado un principio absoluto: los niños no deben ser juzgados como criminales de guerra. La respuesta a sus actos bélicos debe darse fuera del sistema penal ordinario, atendiendo a su reintegración. De hecho, ningún tribunal internacional ha procesado a menores por crímenes de guerra hasta la fecha. En cambio, la responsabilidad por los hechos violentos cometidos por niños soldados suele desplazarse hacia quienes los coaccionaron o instrumentalizaron. Esta visión fue confirmada en el caso *Prosecutor vs. Dominic Ongwen* ante la Corte Penal Internacional, donde el acusado (un niño soldado reclutado en Uganda que luego devino en comandante adulto) alegó que su propia condición de antiguo niño soldado le eximía o atenuaba responsabilidad por las atrocidades que perpetró ya de mayor. La Sala de Primera Instancia de la Corte reconoció a Ongwen como alguien que fue víctima del Ejército de Resistencia del Señor, pues fue reclu-

tado cuando era un niño, pero concluyó que, una vez alcanzada la edad adulta, no estaba totalmente subordinado a su líder y actuó con autonomía en la comisión de crímenes. En la sentencia de 2021 la Corte declaró a Ongwen culpable de 61 crímenes graves (incluyendo el propio reclutamiento de menores...) y le impuso 25 años de prisión, considerando su reclutamiento como niño un factor atenuante pero insuficiente para exonerarle. De este modo, la Corte trazó una clara línea entre esa dualidad víctima/criminal, mostrando la importancia de la responsabilidad individual por aquellos crímenes que se cometieron voluntariamente durante la edad adulta, si bien no debe olvidarse que en este caso también se daba la dualidad de la edad... por lo que no se responde verdaderamente a la contradicción en el caso de la comisión de crímenes durante la minoría de edad.

El debate y la problemática continúa: hoy en día se estima que existen, como mínimo unos 250.000 niños soldados en el mundo y que el uso de menores por parte de grupos armados ha ido aumentando en los últimos años. Grupos terroristas en el Sahel, milicias en Myanmar o Yemen... Cientos de miles de niños en el campo de batalla, cientos de miles de niños que no pueden ser niños.

REFERENCIAS

- Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos Adicionales I y II de 1977.
- Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, y Protocolo Facultativo de 2000 relativo a la participación de niños en conflictos armados.
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
- Corte Penal Internacional: *Prosecutor v. Dominic Ongwen*, Sentencia de Primera Instancia IX, 4 febrero 2021 (ICC-02/04-01/15). Sentencia de Apelación, 15 diciembre 2022.
- NACIONES UNIDAS, "Niños y Conflictos Armados", Informes anuales del Secretario General (2021) reclutamiento global.